

MARATONAS E ULTRAMARATONAS NO BRASIL: UM MAPEAMENTO COMPARATIVO

Kayo Henrique Silva Carvalho^{1,2}
brkayocarvalho@gmail.com

Mabliny Thuany Gonzaga Santos^{1,2}
mablinsantos@gmail.com

¹Departamento de Educação Física – Universidade do Estado do Pará

²Grupo de Pesquisa em Performance e Saúde no Esporte

DOI:10.5281/zenodo.16916458

Introdução: A prática de corrida de rua tem apresentado um crescimento significativo no Brasil, junto a este fato, verifica-se também a maior demanda por eventos competitivos da modalidade. Estes eventos encontram-se ramificados nas cinco regiões do Brasil, no entanto, existe uma escassez de estudos que analisem a distribuição geográfica desses eventos. **Objetivos:** Este estudo tem como principal objetivo mapear e comparar a existência de eventos de maratona e ultramaratona, no Brasil. **Metodologia:** Trata-se de um estudo de natureza documental e descritiva. Foram realizadas buscas em sites especializados na catalogação de corridas no Brasil, além de páginas oficiais de entidades organizadoras e federações esportivas. Ao todo foram consultados oito sites para coleta dos dados. Foram incluídos apenas eventos relacionados à maratona e ultramaratonas, com site oficial de inscrição ou do evento disponível. Excluíram-se provas com informações incompletas sobre percurso ou localização. Os dados foram organizados em uma planilha no Microsoft Excel e analisados de forma descritiva e comparativa, considerando aspectos como distribuição regional e tipo de prova (maratona ou ultramaratona). **Resultados:** Encontrou-se um total de 120 eventos de maratona (59) e ultramaratona (61) distribuídos por todas as regiões do Brasil. Houve uma maior concentração de provas nas regiões sul (30%) e sudeste (39,1%), especialmente nos estados de São Paulo, Santa Catarina, Minas gerais e Rio Grande do Sul. **Conclusão:** Conclui-se que há um desequilíbrio na oferta de eventos de corrida de rua, o que pode limitar o acesso e a participação de corredores residentes nas regiões Norte e Nordeste. Ressalta-se que os números podem variar anualmente devido à criação, cancelamento ou alteração de provas no calendário esportivo nacional.

Palavras-Chaves: Corrida; Mapeamento; Maratona; Ultramaratona.